

XORAZM VILOYATIDA KO'P XONADONLI UY-JOY FONDINING KOMPLEKS BOSHQARUV TIZIMI RIVOJLANISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6046259>

Davletov Islambek Xalikovich

*i.f.n, prof. "Qurilishda menejment" kafedrasini mudiri
(Toshkent arxitektura-qurilish instituti. TAQI)*

Masharipov Dadaxon Quvondiq O'g'li

*magistrant. "Qurilishda menejment" kafedrasini magistranti
(Toshkent arxitektura-qurilish instituti. TAQI)*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Respublikamizning uy-joy kommunal sohasida olib borilayotgan islohotlari asosida Xorazm viloyati Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi tashkil etilishi haqida so'z boradi. Bu boshqarma tashkil etilishi Xorazm viloyatidagi ko'p xonadonli uy-joy fondining kompleks boshqaruv tizimi rivojlanishiga katta xissa qo'shadi.*

Kalit so'zlar: *Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish, uy-joy fondi, ko'p xonadonli, XUJMSH.*

Annotation: *This article discusses the establishment of the Department of Housing and Communal Services of Khorezm region on the basis of reforms in the field of housing and communal services of the Republic. The establishment of this department will make a significant contribution to the development of an integrated management system of multi-apartment housing in Khorezm region.*

Keywords: *Housing and communal services, housing stock, multi-apartment, PHA*

Respublikamizning uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida olib borilayotgan keng qamrovli islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad - aholining yashash sharoitini tubdan yaxshilash va yuqori darajada kommunal xizmatlarni ko'rsatishdan iboratdir.

Shu boisdan, aholining yashash sharoiti sifatini oshirish, ko'p xonadonli uy-joy fondiga xizmat ko'rsatish va bu borada soha tashkilotlarining o'zaro hamkorligini tubdan yaxshilash, shuningdek uy-joy mulkdorlari shirkat(UJMSH)lari ish faoliyati saradorligini oshirish va ularning moliyaviy-iqtisodiy barqarorligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 18-apreldagi "Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tizimini boshqarishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-5017-son farmoni va "O'zbekiston Respublikasi uy-joy

kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" gi PQ-2900-son qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi tasarrufida **Xorazm viloyati Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi** tashkil etildi.

Xorazm viloyati Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi o'z faoliyatini Xorazm viloyati hokimligi, davlat boshqaruv organlari va xo'jalik yurituvchi subyektlarining hududiy bo'linmalari va boshqa tashkilotlar bilan o'zaro amalga oshirib kelmoqda.

Xorazm viloyati Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasining asosiy vazifalari va faoliyat yo'nalishlar¹i:

- Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish sohasida yagona davlat siyosatini yuritish va tarmoqlararo muvofiqlashtirishni amalga oshirish;
- Xorazm viloyatidagi ko'p xonadonli uylarning texnik holatini monitoring qilish, shu jumladan, Xorazm viloyatidagi ko'p xonadonli uy-joy fondini mukammal va joriy ta'mirlash ishlarini tashkil qilish;
- Xorazm viloyatida faoliyat yuritib kelayotgan xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari faoliyatini muvofiqlashtirish, ko'p honadonli uy-joy fondini saqlash, ulardan foydalanish va ekspluatasiya harajatlarini aniqlash bo'yicha talablarga, ko'p honadonli uylarni texnik ekspluatasiya qilish qoidalari va normalariga, ko'p honadonli uylarga tutash hududlarning sanitariya normalari, qoidalari va gigiena normativlariga muvofiq holda saqlanishiga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish;
- Shahar va tumanlarda suv ta'minoti va kanalizatsiya ob'ektlarini, issiqlik ta'minoti tizimlarini aholi punktlarini rivojlantirish sxemalari va bosh rejalari bilan boglagan holda rivojlantirish, modernizatsiya va rekonstruksiya qilish dasturlarini ishlab chiqish hamda ularning sifatli bajarilishini tashkillashtirish, mazkur soha tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirish va boshqaruvini ta'minlash;
- Xorazm viloyatida Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish sohasida normativ-huquqiy bazani takomillashtirish bo'yicha takliflar tayyorlash, rivojlangan horijiy mamlakatlarning ilgor tajribasini inobatga olgan holda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatishning zamonaviy shakl va usullarini ishlab chiqish hamda joriy etish;
- Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish sohasi uchun kadrlar tayyorlash bo'yicha oliy ta'lim muassasalari va texnikumlarga takliflar kiritish, o'quv stajirovkalarini chet ellarda o'tkazishni nazarda tutgan holda kadrlarni qayta

¹ O'zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi Xorazm viloyati Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasining NIZOMI 2-BOB

tayyorlash va malakasini oshirishni tashkil etish, zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalari, dasturiy mahsulotlar, idoraviy axborot tizimlari va ma'lumotlar bazasi joriy etilishini nazarda tutish.

➤ Xorazm viloyatida xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari yoki turar-joy va noturar-joy mulkdorlari bilan shartnoma asosida ko'p xonadonli uy-joy fondini hamda uning atrofidagi hududlarni saqlash va foydalanish borasidagi tizimli ishlarni samarali tashkil qilish;

➤ Xorazm viloyatidagi ko'p xonadonli uy-joy fondini mavsumiy foydalanishga o'z vaqtida va sifatli tayyorlash;

➤ ko'p xonadonli uy-joy fondini mukammal va joriy ta'mirlash hamda ko'p xonadonli uy-joy fondi tevarak-atrofidagi hududni obodonlashtirish.

➤ Ichimlik suvidan oqilona foydalanishni ta'minlash, belgilangan normadan ziyod yo'qotishlarga yo'l qo'ymaslik, yetkazib berilgan ichimlik suvi uchun to'lovlarni ta'minlash, debitorlik qarzlarni kamaytirish, suv hisoblash asboblarni o'rnatilishini nazorat qilish, suvdan foydalanishda xavfsizlikni ta'minlash, ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan aholi punktlarini aniqlab ularni toza ichimlik suvi bilan ta'minlash maksadida dasturlarga kiritish bo'yicha takliflar ishlab chiqish va bajarilishini nazorat qilish;

➤ Xorazm viloyatidagi jismonan va ma'nan eskirgan, samaradorligi past qozonxona agregatlari, nasos uskunalari, ishdan chiqqan magistral va taqsimlash issiqlik tarmoqlarini modernizatsiya, rekonstruktsiya qilinishini hamda ularni almashtirilishida aktiv ishtirok qilish;

➤ Shahar va tuman miqiyosida xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari faoliyatini muvofiqlashtirish, ko'p xonadonli uy-joy fondini saqlash, ulardan foydalanish va ekspluatatsiya xarajatlarini aniqlash bo'yicha talablarga, ko'p xonadonli uylarni texnik ekspluatatsiya qilish qoidalari va normalariga, ko'p xonadonli uylarga tutash hududlarning sanitariya normalari, qoidalari va gigiena normativlariga muvofiq holda saqlanishiga rioya etilishini kundalik nazorat olib borish, aniqlangan har bir kamchilikni bartaraf qilish maqsadida tegishli soha mutaxassislari bilan chora-tadbirlarni amalga oshirish;

➤ Shahar va tuman miqiyosida uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tizimiga resurs va energiya tejaydigan texnologiyalar hamda uskunalarni tatbiq etish, jumladan, uy-joy kommunal xo'jaligi ob'ektlarini zamonaviy hisoblash o'lchov asboblari bilan jihozlash, qurilish-montaj ishlari tannarxining pasayishini ta'minlaydigan mahalliy zamonaviy va sifatli qurilish materiallari hamda buyumlarini keng qo'llash borasida tashabbus ko'rsatish;

- **“Ta’mirlash-tiklash xizmati”** DUK tuman filiali ta’mirlash-tiklash ishlari uchun foydalanilgan qurilish materiallarni monitoring qiladi va shu asosda tuman filialining ko’p qavatli uy-joy fondining va unga tegishli yer maydonlarini ta’mirlash, saqlash va ekspluatatsiya qilish borasida XUJMShlari va Viloyat Uy-joy mulkdorlari shirkatlari Uyushmasi bilan xamkorlikda amaliy ishlar olib borish;
 - Soha bo’yicha yuridik va jismoniy shaxslardan kelib tushgan murojaatlarni ko’rib chiqadi, murojaatlardagi vajlarning asoslilikini va qonuniyligini aniqlash yuzasidan suxbatlar o’tkazadi, natijasi bo’yicha tegishli hujjatlarni tayyorlash;
 - **«Yagona hisob-kitob markazi»** davlat unitar korxonasi «Obod uy» elektron dasturini joriy etish bo’yicha ishlarni amalga oshirish;
 - **«Obod uy»** elektron dasturi ko’chmas mulk kadastrining billing tizimiga integratsiya qilinishini ta’minlash hamda to’lovlarni Markaziy bankning hisob-kitoblar kliring tizimi orqali onlayn tarzda amalga oshirish bo’yicha ishlarni amalga oshirish;
 - **«Obod uy»** elektron dasturida xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari va boshqaruvchi tashkilotlarga tijorat banklari tomonidan ajratilgan kredit mablag’lari maqsadli va samarali sarflanishi yuzasidan doimiy nazorat o’rnatish;
 - Xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari va boshqaruvchi tashkilotlar tomonidan tijorat banklaridan olingan kreditlarning sarflanishini doimiy ravishda **«Obod uy»** elektron dasturiga kiritilishini va shu orqali kreditlar xususiy uy-joy mulkdorlari tomonidan sarflanishi bo’yicha nazorat qilish.

Bugungi kunda Xorazm viloyatida **1396** ta ko’p xonadonli uylar mavjud bo’lib, viloyatdagi ko’p xonadonli uy-joy fondiga xizmat ko’rsatuvchi **XUJMSh** lar to’g’risida quyidagi jadvalda ma’lumotlar keltirilgan.

	Tuman, shahar	Uylar soni	XUJM hlar soni	XUJMShga a’zo bo’lgan uylar soni	XUJMShga a’zo bo’lmagan uylar soni
	Urganch shahar	661	51	547	114
	Xiva shahri	151	5	132	19
	Bog’ot tumani	37	2	32	5
	Gurlan tumani	50	2	44	6
	Qo’shko’pir tumani	64	3	59	5
	Urganch tumani	128	6	89	39
	Xiva tumani	3	-	-	3
	Xonqa tumani	72	2	66	6

	Xazarasp tumani	44	2	42	2
0	Tuproqqal'a tumani	73	3	65	8
1	Shovot tumani	49	2	41	8
2	Yangiariq tumani	38	2	29	9
3	Yangibozor tumani	26	2	22	4
		1 396	82	1 168	228

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. i.f.n., prof. I.X.Davletov “Ko’p kvartirali uy-joy fondiga xizmat ko’rsatish: muammo va yechimlar” “O‘zbekistonda uy-joy fondini boshqarish tizimini takomillashtirish: muammo va yechimlar” mavzusidagi respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari 2020-yil 19-20-noyabr.

2. O‘zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat ko’rsatish vazirligi Xorazm viloyati Uy-joy kommunal xizmat ko’rsatish boshqarmasining NIZOMI 2-BOB.

